
A materialização de um sonho localizável em prol do avanço científico

Editorial

A revista “Mentores”, que carrega um subtítulo, “Revista de Iniciação Científica em Ciências Humanas”, foi idealizada no ano de 2022, entre um grupo de graduados pela Universidade Save, de Maxixe, quando, foram notadas das dificuldades em aceder plataformas de disseminação científica em Moçambique, principalmente, pela escassez de revistas nacionais. Naquele período, havia um sonho, mas faltavam conhecimentos sobre práticas editoriais, pelo que se começou um longo trabalho exploratório, já que, igualmente, foram sendo publicadas pesquisas em algumas revistas internacionais, assim como nacionais, tendo, igualmente, se passado pela experiência de avaliação e edição de textos em alguns desses espaços, o que aproximou a equipa, bastante, do mundo que se almejava.

Já, no ano de 2025, a equipa editorial considerou que já tinha aprendido alguma coisa e que era a hora de colocar-nos a prova. Desenhou-se o projecto da revista, constituiu-se uma equipa que, prontamente, aceitou abraçar para que o nosso projecto fosse para frente. Mas, logo em seguida, apercebeu-se dos enormes desafios que, se calhar, são os que influenciam para a condição editorial em Moçambique.

Um dos principais desafios, ainda não ultrapassado, tem a ver com a plataforma de publicação, pelo que temos a visão segundo a qual o “Open Journal System (OJS)” seria o mais ideal por permitir boas condições de trabalho e, igualmente, por ser transparente, onde o autor acompanhasse o processo editorial. Só que a materialização desse projecto implica custos que, este grupo de estudantes, ainda não tem disponível, pois mesmo que a OJS seja livre de custos, a sua operacionalização requer plataformas que cobram valores para hospedagem de sítios. Por isso, optou-se, em primeiro momento, em hospedar a revista num lugar possível.

Foi assim que durante o primeiro semestre de 2026 decidiu-se lançar a revista no modelo livre e “ahead of print”, de modo a dinamizar a disseminação de conhecimento produzido, tendo iniciado a publicação no dia 26 de Março, uma data que ficara marcada na história, enquanto pesquisadores e editores. Materializava-se um sonho. A revista Mentores havia passado de um projecto para algo tangível.

Hoje, passados cerca de três meses, existe o prazer de apresentar a todas e a todos o nosso primeiro volume, um marco alcançado com um grande esforço de uma equipa que se doa ao projecto, sem receber nenhum dividendo e apostando numa plataforma, ainda, sem grande visibilidade. Essa é uma crença que paira na mente e no coração de todos os autores que depositam confiança, para enviar seus manuscritos e, com isso, ajudam o projecto a crescer.

Esta edição inaugural conta com seis artigos de diferentes áreas das ciências humanas, que vão da educação até a política. Começa-se com artigo de Valdimiro Morais, intitulado **Profissão-Professor em Moçambique: Construção de Identidade e Valorização Social da Classe Docente**, onde o autor discute sobre as controvérsias históricas na construção da identidade do professor desde a independência até ao momento presente, enquanto mediadores do processo de ensino e aprendizagem, passando pelo modo como a comunidade os encara e chega a conclusão, segundo a qual esta profissão tem levado seus fautores ao desempenho de múltiplas tarefas, mesmo que não valorizadas pela comunidade, contribuindo para que os mesmos enfrentam altos níveis de stress.

No segundo artigo, **A Intersecção entre o Poder e o Sagrado em Moçambique: caso da Paróquia da Sagrada Família na Maxixe**, Odélio Nhiumane e Hélio Clemente reflectem em torno das relações desenvolvidas entre a igreja católica e as instituições do poder político no distrito de Maxixe, partindo de seus trabalhos de culminação da licenciatura. Os pesquisadores revelam que a igreja católica, enquanto instituição teve uma relação dinâmica com o poder político, tendo estado envolvida nos processos de colonização, assim como tendo estado em outro tipo de relações durante o período pós-colonial, quando chegou a ser interdita no âmbito do Estado socialista.

Em **(Ir) responsabilidade ambiental: contexto, desdobramento e alternativa**, Elídio Bento Tamele reflecte sobre a eficácia das medidas de responsabilidade para a mitigação dos riscos ambientais, nos protocolos internacionais sobre as mudanças climáticas, olhando para o prisma da ética ambiental. O artigo termina concluindo haver um fracasso em torno da implementação das políticas públicas para a contenção dos riscos ambientais, ou seja, o terceiro mundo acaba pagando o preço pela irresponsabilidade causada pela negociação dos créditos de carbono.

A seguir, Gerson Efroine Rosalina Mateuga, em **Autoridades Comunitárias e Gestão da Terra: Um Estudo Exploratório, 2000-2024**, compreende o contributo das autoridades comunitárias na gestão de conflitos de terra em Macupula entre 2000 e 2024, onde pesquisa o seu papel mediador destas entidades, bem como a tensão existente entre o

direito consuetudinário e o direito estatal, onde o autor evidencia a historicidade dos conflitos, causados por diversos factores, desde a colonização, a urbanização, bem como a fragilidade legislativa. Por fim, destaca a necessidade de conciliar os mediadores formais e informais.

Já, em **A mulher do quarto e o homem do mato: Práticas educativas em Inhambane**, Itélio Joana Muchisse procura compreender as bases, a ideia e o sentido da educação em Inhambane até o início do século XX. O autor discute, através dos conceitos de educação formal, informal e não formal, como tinha sido administrado o sistema de educação autóctone na região de Inhambane, onde o autor destaca metamorfoses culturais, movidas pela sobreposição de grupos distintos, desde os nativos, os orientais, o M'fecane, assim como o colonialismo.

Para fechar a edição, Adelino Esteves Tomás, na pesquisa intitulada **Undocumented Emigration: Evidence from Mozambican Workers on South African Farms**, analisa e compreende as condições legais em que esses trabalhadores emigram, a natureza dos seus contractos de trabalho, as condições em que exercem as suas actividades laborais e a possibilidade de enviarem remessas às suas famílias em Moçambique, onde conclui que as migrações são motivadas pela precariedade da vida em Moçambique que levam a práticas ilegais de migração, onde encontram formas de trabalho desprestigiadas quanto aos seus direitos e que, mesmo assim, acabam recorrendo a tais práticas porque, ao final do dia, rendem algumas melhorias nos níveis de vida de suas famílias.

Assim mesmo, este número pretende afirmar que é possível produzir conhecimento em espaços não hegemónicos, assim como serve para lembrar da necessidade de localizar o nosso lugar de fala, numa sociedade global, onde o conhecimento e a informação são as principais ferramentas de interacção.

Desejamos a todos, votos de boa leitura!

Itélio Joana Muchisse

Editor-chefe